

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Eficiencia de la Implementación del Plan De Manejo de Residuos

Sólidos del Sector Congompera-2023

Por:

Ana Yudith Lozano Rodríguez

<https://orcid.org/0009-0001-4109-4053>

Daniela Kassandra Rengifo del Águila

<https://orcid.org/0009-0008-3368-5882>

Asesor:

Jessica Quipas Pezo

<https://orcid.org/0000-0001-9211-4467>

Tarapoto, 2023

Eficiencia de la Implementación del Plan De Manejo de Residuos Sólidos del Sector Congompera-2023

Lozano Rodríguez, Ana Yudith¹
Rengifo del Águila, Daniela Kassandra²

EP. Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Peruana Unión, Perú.

Resumen

El plan de manejo de los residuos sólidos (RR. SS) es una dificultad evidente en nuestra sociedad ya que no todos cuentan con el adecuado manejo y en otros sectores alejados de la región no lo cuentan. El propósito de fue evaluar el nivel de eficiencia de la implementación del plan de manejo de RR.SS del sector Congompera – 2023.), la naturaleza de la variable responde a una investigación pre experimental, ya que pretende realizar un análisis antes de la implementación del diseño del plan de manejo de residuos sólidos para conocer cómo se realiza en manejo en el sector Congompera, seguidamente, luego de la implementación de dicho plan se pretende evaluar la eficiencia del diseño implementado. Se empleará la técnica de la encuesta, y el cúmulo documentario, teniendo como instrumento al cuestionario de preguntas y a la ficha de observación. Finalmente se realizó el diagnóstico situacional en donde se pudo constatar que no se llevaba a cabo el plan de manejo de los residuos sólidos en la localidad de Congompera, a raíz de ello se pudo diseñar el plan el cual fue ejecutado posteriormente, todo ello con el propósito de que en la localidad se pueda disminuir el impacto ambiental a causa de la contaminación.

Palabras clave: Manejo de residuos sólidos, contaminación, prevención, puntos ecológicos, residuos sólidos y reciclaje.

Abstract

The solid waste management plan (RR. SS) is an evident difficulty in our society since not everyone has the adequate management and in other remote sectors of the region they do not have it. The purpose of was to evaluate the level of efficiency of the implementation of the RR.SS management plan of the Congompera sector - 2023.), the nature of the variable responds to a pre-experimental investigation, since it aims to carry out an analysis before the implementation of the design of the solid waste management plan to know how it is carried out in the Congompera sector, then, after the implementation of said plan, the efficiency of the implemented design is intended to be evaluated. The survey technique and the documentary accumulation will be used, using the questionnaire of questions and the observation sheet as an instrument. Finally, the situational diagnosis was carried out, where it was found that the solid waste management plan was not being carried out in the town of Congompera. As a result, the plan was designed and subsequently executed, all with the purpose of reducing the environmental impact caused by pollution in the town.

Keywords: Solid waste management, pollution, prevention, ecological points, solid waste and recycling.

INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, la gestión de residuos sólidos es un problema creciente que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo. La rápida urbanización, el aumento del consumo y la producción de plásticos han desbordado los sistemas de gestión de residuos, contaminando océanos, ríos y suelos (Cabello, 2021). La falta de infraestructura adecuada para el reciclaje y la disposición final, sumada a la limitada educación ambiental, ha generado graves impactos ambientales y sociales, como la proliferación de vertederos a cielo abierto y las emisiones de gases de efecto invernadero (Ramos, 2024). A pesar de iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementación efectiva de políticas de reducción, reciclaje y reutilización de residuos sigue siendo un desafío importante para muchas naciones (Ramos et al., 2019).

En Perú, la gestión de residuos sólidos enfrenta graves desafíos debido al rápido crecimiento urbano, la deficiente infraestructura de recolección y la falta de conciencia ambiental en la población. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la acumulación de basura y la contaminación continúan siendo problemas críticos, especialmente en áreas rurales y urbanas marginales (Murillo, 2019). La escasa separación de residuos y el manejo inadecuado en vertederos ilegales agravan los riesgos para la salud pública y el medio ambiente. La implementación de políticas públicas sigue siendo insuficiente, con una regulación débil y poca supervisión. Esta problemática requiere de soluciones más efectivas y un enfoque integral para mejorar la gestión de residuos a nivel nacional (Quispe, 2020).

La razón del desarrollo de esta investigación surge debido al incremento exponencial de los problemas ambientales, los cuales fueron afectados de manera directa e indirecta. Uno de las dificultades más concurrentes actualmente es la regulación incorrecta de los residuos sólidos (RR. SS) en el sector Congompera, ubicado en la carretera Lamas-Shanao, alterando los diversos ecosistemas y a su vez provocando impactos negativos.

Diversos problemas ambientales se han incrementado durante la era industrial hace 200 años, los gobiernos de la época no prestaron mucha atención para encontrar soluciones satisfactorias para disminuir los daños, los factores importantes que intervienen en este contexto son: El crecimiento de la población mundial, el progreso financiero, el avance industrial y el gasto descomunal de recursos naturales. (Coba y Carmona, 2021).

Según el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA (2022), menciona que tanto el crecimiento poblacional como el estilo de vida están estrechamente ligados, aunado a ello, el mal hábito de usar y desechar diversos productos y no dar un adecuado manejo o disposición final a estos residuos terminan depositados en rellenos sanitarios generando un incremento cada vez mayor, las deficiencias en el tratamiento y el aumento de botaderos a cielo abierto no permiten una gestión adecuada para reducir tanto el volumen como el alcance en general, esto representa una problemática muy continua en las ciudades de nuestra provincia, país y alrededor del mundo.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (2022), hoy vemos basura en distintos sitios de la ciudad, vertederos irregulares en zonas urbanas y aledaños, montículos de basura en las calles, canales de riego muy cercanos y en contacto directo con la población, el paisaje que proyectamos a nuestros vecinos y al mundo es deprimente, también lo vemos en los bordes de las distintas entradas y salidas de nuestra provincia.

Según el área de inspección de la Municipalidad Provincial de Lamas (2021), menciona que como resulta del control no adecuado de los RR. SS en el sector de Congompera, bajo la influencia de una acumulación insuficiente de residuos (punto crítico), causan malestar a los residentes, porque no sólo perturban la vía pública y tienen un impacto negativo en el paisaje urbano, sino que también crean olores desagradables, que a su vez llevan a un acrecentamiento de la totalidad de residuos. Puede provocar o propagar enfermedades como el dengue, colocando en peligro la salubridad de los vecindarios de las fajas limítrofes. Al estar expuestos y en ocasiones quemar las manos, emiten constantemente olores desagradables, polvo irritante y gases contaminantes y el

tratamiento de algunos residuos produce lixiviados que continuamente contaminan suelos y aguas subterráneas ocasionando malestar a la población.

Considerando que el sector la Congompera, la gestión de residuos sólidos se enfrenta a serios desafíos que afectan tanto la salud pública como el medio ambiente. A pesar de los esfuerzos realizados mediante la implementación de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, persisten problemas como la inadecuada recolección, separación y disposición final de los residuos, lo que genera acumulación de basura, contaminación y riesgos para la salud de la comunidad. La falta de infraestructura adecuada, la escasa concientización sobre el reciclaje y la limitada participación de la población dificultan el logro de los objetivos del plan, lo que exige una evaluación detallada de su eficacia y la necesidad de ajustes para mejorar su implementación.

¿Cuál es la eficiencia de la implementación del plan de manejo de residuos sólidos (RR. SS) del sector Congompera – 2023?

Asimismo, el trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de la implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el sector Congompera durante el año 2023, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de sus metas, la efectividad de las estrategias aplicadas y su impacto en la gestión ambiental y la calidad de vida de la población.

Muñoz, J. (2021), en su trabajo de investigación titulado: “Procedimiento de conducción de RR. SS para la sociedad Almacenista JM en la jurisdicción de Tuluá (Valle del Cauca)”. Concluyeron que los programas propuestos le permitirán a la empresa iniciar sus acciones para una mejor inspección de los RR. SS, mitigación en su producción, el procesamiento de papel, cartón y plástico, y además al realizar la revalorización todos los ingresos obtenidos serán utilizados en otras actividades vinculadas con la gestión ambiental de dicha organización. Todo esto servirá para comprender la relevancia de la gestión de los RR. SS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio, participantes y muestra

Según Hernández, Fernández y Batista (2014), La naturaleza de la investigación es de diseño es no experimental porque se efectuó sin manejar de carácter voluntario las variables, de igual forma fue descriptiva ya que los investigadores observaron, describieron y fundamentaron varios aspectos, también con un enfoque cuantitativo ya que los resultados obtenidos fueron numéricos y estos fueron procesados mediante procesos estadísticos, ya que la aplicación de encuestas se realizó antes y después de la ejecución del diseño del plan de manejo de RR. SS en el sector de Congompera,

La población estimada en la investigación estuvo constituida por 50 viviendas ubicadas en el sector Congompera perteneciente a la provincia de Lamas, en la región San Martín. Además, la muestra representativa del estudio estuvo constituida por el 100% de la población, ya que el sector de La Congompera contaba con una población pequeña. El muestreo es censal ya que es una técnica en la que se recogen muestras a través de una situación que da a todos los elementos de la cantidad la misma ocasión de ser elegidos.

Procedimiento

Para el trabajo de investigación se inició con el proceso de concientización consintiendo en el desarrolló de sensibilización que, se realizó un curso de capacitación sobre residuos sólidos para toda la comunidad Congompera, abordando temas que faciliten y ayuden a la población a afrontar cambios de hábitos en el control de residuos sólidos. Asimismo, el proceso de clasificación de residuos sólidos mediante la sistematización que se abordaron estrategias con la elaboraron boletines, folletos y una encuesta que fueron validados por reconocidos expertos en el tema, de tal manera se obtuvieron datos que ayudaron a determinar fácilmente la clasificación de los RR. SS producidos por la población del sector la Congompera. Seguidamente, se realizó la instalación de los puntos estratégicos los contenedores fueron adquiridos en los siguientes colores: rojo, negro, verde y café. Además, se brindó mano de obra para su respectiva instalación y se realizó la capacitación respectiva para el control apropiado de los residuos sólidos.

Seguidamente, se realizó el plan de manejo a nivel distrital del Ministerio del Ambiente, en el que se especificaron cada uno de los procesos a tomar en cuenta para ejecutar el plan, abordando como el diagnóstico inicial; objetivo de plan, marco normativo, caracterización de los residuos, aprovechamiento y valorización, indicadores de desempeño, recolección y transporte, ejecución y, monitoreo y auditoria del sistema de gestión de residuos.

Finalmente, se elaboró un cuestionario estructurado con secciones clave como conocimiento del plan, evaluación de su implementación, participación comunitaria, impacto ambiental y sugerencias. El cuestionario incluyó preguntas cerradas con opciones de respuesta en la evaluación de la satisfacción y la eficacia. La muestra representativa en su totalidad de los residentes de manera presencial, y los resultados se analizaron, lo que permitió medir el impacto y la eficiencia del plan. Los hallazgos ayudaron a identificar áreas de mejora en la gestión de residuos.

Instrumentos

Consistente a la obtención de datos se aplicaron técnicas de recolección de datos que fue a través de encuestas y la recolección documental, manipulando como instrumentos el cuestionario

y la ficha de observación; esta técnica se aprovechó como instrumento el cuestionario, el cual fue dirigido a la población, con el fin de estableciendo el diagnóstico situacional de la población con dependencia al control de los RR. SS.

Análisis estadísticos

Seguido de la aplicación de la estadística para el procesamiento de la información con la pesquisa a través del programa estadístico SPSS versión 22 en el cual se crearon las tablas respectivas de acuerdo a los objetivos previamente planteados, las cuales fueron analizadas, para luego expresar las conclusiones y recomendaciones que requiere la investigación.

RESULTADOS

Para este capítulo se presentan los resultados del artículo de investigación, los cuales se obtuvieron del análisis de los datos recolectados durante los procesos de desarrollo, de acuerdo con los objetivos establecidos.

Realizar el diagnóstico situacional del manejo de RR. SS antes de la implementación del diseño en el sector Congompera – 2023.

Gráfico 1

Reporte del diagnóstico situacional inicial

Nota. Los porcentajes fueron estimados de los datos obtenidos del cuestionario

En la tabla 1 y gráfico 1 uno, logramos estimar información importante respecto al diagnóstico situacional presentado antes de la implementación en cuanto al control de los residuos sólidos, por lo que podemos notar que el 44% no tiene idea de lo que significa efectuar el plan de manejo de RR. SS, así el 40% tiene conocimientos muy bajos del tema y solo un 16% representado por 8 personas tiene un buen conocimiento respecto a estos temas, por lo tanto podemos decir que el diagnóstico situacional es malo antes de la realización del plan.

Diseñar el plan de manejo de RR. SS del sector Congompera -2023.

Plan de manejo de residuos sólidos en el distrito de Shanao

1. Diagnóstico Inicial

Se inicia con la identificación del área como la ubicación geográfica, extensión y características del sector Congompera. Al igual con el inventario de residuos como tipos y cantidades de residuos generados (orgánicos, plásticos, papel, metales, etc.). además de la infraestructura existente con la disponibilidad de contenedores, rutas de recolección y disposición final; y, comportamiento comunitario con los hábitos de segregación y disposición de residuos por parte de la población.

2. Objetivo del Plan

El objetivo: es implementar un sistema eficiente y sostenible de manejo de residuos sólidos en Congompera para reducir la generación de residuos; fomentar la segregación en la fuente; mejorar la recolección y disposición final; y, promover la participación comunitaria.

3. Marco Normativo

- Ley N° 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Ley N° 31896: Modificaciones a la Ley N° 1278.

4. Caracterización de los residuos

Los residuos generados en el sector Congompera fueron identificados y clasificados a través de un diagnóstico de la generación diaria de residuos de los habitantes de las 50 viviendas involucradas, identificando y clasificando los residuos reciclables y no reciclables, estimando la cantidad por día y por semana (Tabla 1).

- Establecer la cantidad y tipos de residuos generados.

Tabla 1. *Generación de residuos en el sector la Congompera*

Tipo de residuos	Generación Diaria (Kg)	Porcentaje (%)	Generación Semanal (Kg)
Papel	1.1	3.59	7.7
Cartón	1.1	3.69	7.7
Plástico	1.4	4.51	9.8
Vidrio	0.2	0.2	1.4
Latas	0.5	0.5	3.5
Aluminio	0.3	0.3	2.1
No aprovechables	30.5	85.57	213.5
Fierro	0.5	1.64	3.5
Total	35.6	100	249.2

5. Caracterización física

El proceso de caracterización física de los residuos sólidos implica la recolección y clasificación de la cantidad de residuos en diferentes categorías, como orgánicos, reciclables e inorgánicos no reciclables. Esto se realiza un muestreo en origen, puntos de recolección o disposición final, dependiendo de los objetivos del estudio.

6. Aprovechamiento y valorización

Para el plan de manejo de los residuos sólidos en el sector la Congompera se estimó las actividades como capacitación a la población del sector la Congompera, promover una asociación de recicladores, elaboración y diseño de un plan de actividades para el manejo de residuos sólidos,

optimizar y ampliar el servicio de barrido y limpieza de los espacios del sector Congompera, optimizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el sector Congompera, implementación de la valorización de residuos sólidos en el sector la Congompera, implementación de puntos ecológicos estratégicamente distribuidos más frecuentes que se aplicaron durante el desarrollo del trabajo de investigación. (Tabla 2)

Tabla 1

Matriz de actividades del PMRS a comparación con las actividades

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ALTO (80-100 %)	MEDIO (50-79%)	ALTO (<50%)	RESULTADO (PARCIAL O FINAL)
Fortalecimiento de capacidades	Capacitación a la población del sector Congompera.	N° de personas capacitadas	Campaña			2	2
	Promover una asociación de recicladores	Asociación promovida	Documento			1	1
Desarrollo Institucional	Elaboración y diseño de un plan de actividades para el manejo de residuos sólidos	Documento entregado	Documento			1	1
Fomento de inversiones	Optimizar y ampliar el servicio de barrido y limpieza de los espacios del sector Congompera	Km- lineales cubiertos por el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos	Km- Lineales			1	1
	Optimizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el sector Congompera	N° de toneladas de residuos recolectados del sector la Congompera	Toneladas			1	1
	Implementación de la valorización de residuos sólidos en el sector la Congompera	N° de toneladas de residuos sólidos recolectados del sector la Congompera	Toneladas			1	1
	Implementación de puntos ecológicos estratégicamente distribuidos	N° de puntos ecológicos implementados	Lugares			4	4

Nota. Elaborado por las autoras, 2025

7. Indicadores de desempeño

Se miden el porcentaje de residuos valorizados; tasa de reciclaje; reducción de residuos enviados a disposición final; nivel de participación comunitaria en programas de segregación y reciclaje; e impacto ambiental medido en términos de reducción de emisiones y contaminación.

8. Recolección y transporte de residuos

Definir rutas de recolección óptimas basadas en la densidad de residuos en las zonas; especificar la frecuencia de recolección para cada tipo de residuo (doméstico, reciclable, orgánico, etc.); implementar vehículos adecuados para el transporte sin comprometer la seguridad ni la salud pública (vehículos cerrados para evitar la dispersión de residuos); establecer puntos de transferencia de residuos donde se centralicen para facilitar el proceso de transporte a centros de tratamiento.

9. Ejecución

Últimamente, el esbozo del plan de manejo de RR. SS ha sido ejecutado en el sector Congompera con ayuda de las autoridades locales, la población y los autores de la investigación, el cual tuvo una duración aproximada de 2 meses como mínimo y 3 como máximo, según evolución de cada uno de los procesos.

10. Monitoreo y auditoría del sistema de gestión de residuos

Establecer un sistema de auditoría interna y externa para evaluar la ejecución del PMRS y la eficiencia de las estrategias de manejo de residuos; análisis periódicos de la composición de residuos para identificar posibles áreas de mejora y ajustar las políticas de recolección, tratamiento y disposición final; aplicar indicadores ambientales de impacto como la reducción de residuos sólidos en el área de disposición final asegurando que no afecten a los ecosistemas circundantes.

Medir la efectividad de la implementación del plan de manejo de RR. SS del sector Congompera – 2023.

Gráfico 2

Reporte de la eficiencia de la implementación.

Nota. Los porcentajes fueron estimados de los datos obtenidos del cuestionario

Podemos apreciar información importante respecto a la efectividad de la implementación del plan de control de RR. SS, por lo que podemos notar que el 98% muestra un alto conocimiento del tema tratado, y solo un 2% representado por una persona, tiene un regular conocimiento respecto a dichos temas, por lo tanto, podemos decir que el plan de manejo de RR. SS implementado en la

localidad de Congompera es eficiente, además de que se presentaron mejoras en la comunidad respecto al tema de residuos.

DISCUSIÓN

Se logró realizar el análisis situacional del manejo de RR. SS antes de la implementación del diseño en el sector Congompera – 2023, en donde podemos decir que, se observa que es malo, lo que significa que la población desconoce de los temas relacionados al control de los RR. SS, así también el autor, Castiblanco, J. y Rodríguez, E. (2017), durante la investigación concluyeron que actualmente no cuentan con un procedimiento integral de manejo de RR. SS y no existe evidencia de que los mismos estén siendo clasificados, recolectados o aprovechados ya que los primordiales residuos producidos son los orgánicos por falta de medidas de tratamiento.

Se alcanzó a diseñar el plan de manejo de RR. SS del sector Congompera -2023, esto nos permitió ejecutar el plan de manera rápida y con el apoyo de la población que fue indispensable en el proceso, así también lo menciona el autor, Terán, J.C., Medina, J.S. (2016), llegaron a la conclusión, que, se ha creado conciencia ambiental mediante la introducción y aplicación de tecnologías de cogida y procesamiento de RR. SS, teniendo en cuenta que en el futuro disminuirá la cantidad y cantidad de componentes orgánicos e inorgánicos disponibles, debido al mal manejo del cual se ha creado el vertedero.

Finalmente, se logró medir la efectividad de la implementación del plan de manejo de RR.SS del sector Congompera – 2023, en donde se obtuvo un resultado favorable con un 98% con un resultado bueno, lo que significa que el plan implementado es eficiente, así también lo menciona el autor, Mendoza, C. (2019), concluyó, que el correcto uso de los RR. SS en la instalación permite reducir significativamente el impacto ambiental derivado del mal uso de estos residuos, minimizando los costos de los residuos sólidos en el futuro. El mayor problema tiene que ver con la mala clasificación. prácticas en origen, falta de stock en almacén central, educación ambiental y poco conocimiento en administración de residuos. Así como, según Quispe, J (2020), concluye, que de 109 municipalidades solo 72 son eficientes en la gestión de residuos sólidos en Puno, representando el 85.03%, a través de la técnica de análisis envolvente de datos a fin de determinar el nivel de eficiencia de la gestión de RS.

CONCLUSIONES

Se logró realizar el diagnóstico situacional del manejo de RR. SS antes de la implementación del diseño en el sector Congompera – 2023, en donde se obtuvo un resultado donde el 44% representa a un resultado malo, mientras que el 40% arroja un resultado regular respecto a su conocimiento respecto al tema de manejo de RR. SS, y solo el 16% arroja un resultado bueno, esto significa que la gran parte de la población desconoce del tema por lo que se presentan problemas de residuos sólidos en la localidad.

Asimismo, se logró diseñar el plan de manejo de RR. SS del sector Congompera -2023, esto se logró con la ayuda de las autoridades del sector, que mostraron su compromiso y colaboración por mejorar la problemática en la localidad, por lo que se pudo llevar a cabo de manera rápida el transcurso de implementación del plan de manejo de RR. SS.

Finalmente, se logró medir la efectividad de la implementación del plan de manejo de RR. SS del sector Congompera – 2023, en donde se obtuvo un resultado donde se muestra un nivel de eficiencia bueno representado por el 98% y solo un 2% representado por el 2% arroja un resultado regular, esto significa que el plan implementado es eficiente.

RECOMENDACIONES

Es importante que la población siga realizando la supervisión constante al plan ejecutado para ejecutar que las actividades se desenvuelvan de forma adecuada, esto asegurará la mejora de la problemática y por ende ayudará a minimizar el impacto ambiental en la zona.

Asimismo, es importante que se puedan implementar mejorar en dicho plan según la necesidad de la población, como por ejemplo la implementación de más puntos estratégicos de contenedores, y la repartición de bolsas de basuras a cada vivienda.

Finalmente, se recomienda a toda la comunidad a seguir con el plan implementado con la finalidad de poder conservar y transmitir el plan de concientización a los niños que serán el futuro de la zona los cuales ayudarán a mantener la cultura ambiental en la localidad de Congompera.

Referencias

- Alva Matteucci, M. (2020). *Evasión tributaria*. Editorial Pacífico Editores S.A.C.
- Ayala, D. (2020). *Visibilidad online: Inmortaliza tu marca (SOCIAL MEDIA)*. Editorial Multimedia. Primera Edición. España.
- Cabello Ponce, L. P. (2023). *Eficacia operativa para el manejo de los residuos sólidos en el Complejo Comercial Unicachi-Comas* [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/138197>
- Código Tributario. (2018). *Obligaciones tributarias: Aplicación práctica y criterios jurisprudenciales y de la Sunat* (1.ª ed.). Editorial Búho.
- Flores Gallegos, J., & Ramos Romero, G. (2018). *Manual tributario: Obligaciones tributarias para empresas E-commerce*. Editorial Instituto Pacífico S.A.C.
- Gaspar Santos, M., Zambrano Olvera, M., Castro Núñez, W., & Díaz Basurto, I. (2021). *Obligaciones tributarias del contribuyente: Análisis neutrosófico de las causas de su incumplimiento* (1.ª ed.). Publishing House Editions.
- Gestión. (2022, junio 28). *Comercio electrónico: Perú lidera crecimiento en América Latina, según estudio*. Diario Gestión. <https://gestion.pe>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Hernández, A., & Osorio, D. (2020). *Bancarización y desarrollo humano: Estudio empírico para Venezuela*. Editorial Académica Española.
- Murillo Fort, I. (2019). *Esto es marketing: No uses el marketing para solucionar los problemas de tu empresa: úsalo para solucionar los problemas de tus clientes*. Editorial GEU.

- Quispe Mamani, J. C. (2020). Determinación de la eficiencia en la gestión de residuos sólidos en las municipalidades distritales de la región de Puno - Perú. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4(2), 476-512. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.93
- Ramos Cárdenas, M. (2024). *Diseño del plan estratégico para el cumplimiento de instrumentos de evaluación de local sostenible Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú 2025* [Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio Institucional de la USIL. <https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/e68007a6-036c-47ff-b55a-c16e745a0f18/download>
- Ramos Romero, G., Reyes Puchuri, V., Mamani Yupanqui, J., Basilio Padilla, C., Effio Pereda, F., García Quispe, J., & Valdiviezo Rosado, J. (2019). *Cierre contable y tributario 2019: Gastos deducibles y reparos tributarios*. Editorial Pacífico Editores S.A.C.
- Romero Sipán, N. (2019). *Código tributario: Aplicación práctica según criterios jurisprudenciales y de la Sunat*. Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. (2021). *Comercio electrónico y recaudación del impuesto a la renta*. Perú.